

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 361 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professor
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati.....	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	

ORCID: 0009-0006-6374-3508

Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (DSc)
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
Mustaqil tadqiqotchi

JAHON SAVDO TASHKILOTI DOIRASIDA TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARINING XALQARO SAVDOSI

ORCID: 0009-0009-5087-8181

Abduvohidov Behzod

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrasasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jahon Savdo Tashkiloti (JST) doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi tahlil qilinadi. JSTning to'qimachilik sektoriga ta'siri, savdo siyosatini liberallashtirish va bojxona to'siqlarini bartaraf etish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatlari, raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari hamda rivojlanayotgan mamlakatlar uchun JSTning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonning to'qimachilik sanoatini xalqaro savdoga integratsiyalash va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Jahon Savdo Tashkiloti, to'qimachilik mahsulotlari, xalqaro savdo, savdo liberallashtirish, raqobatbardoshlik, O'zbekiston.

Abstract: This article analyzes the international trade of textile products within the framework of the World Trade Organization (WTO). It examines the impact of the WTO on the textile sector, issues of trade policy liberalization, and the elimination of customs barriers. The paper also highlights opportunities for textile products to enter international markets, ways to enhance competitiveness, and the significance of the WTO for developing countries. The research results include practical recommendations for integrating Uzbekistan's textile industry into global trade and increasing its export potential.

Key words: World Trade Organization, textile products, international trade, trade liberalization, competitiveness, Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье анализируется международная торговля текстильными изделиями в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Рассматриваются влияние ВТО на текстильный сектор, вопросы либерализации торговой политики и устранения таможенных барьеров. Также освещаются возможности выхода текстильной продукции на международные рынки, способы повышения конкурентоспособности, а также значение ВТО для развивающихся стран. Результаты исследования содержат практические рекомендации по интеграции текстильной промышленности Узбекистана в мировую торговлю и увеличению его экспортного потенциала.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, текстильные изделия, международная торговля, либерализация торговли, конкурентоспособность, Узбекистан.

KIRISH

To'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi zamonaviy global iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sektor jahon savdo hajmida muhim o'rin tutib, ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida asosiy daromad manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Jahon Savdo Tashkiloti (JST) doirasida to'qimachilik mahsulotlari savdosini tartibga solish bo'yicha qabul qilingan qoidalar va kelishuvlar ushbu sohaning rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. To'qimachilik mahsulotlari savdosi xalqaro

miqyosda raqobatbardoshlikni oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, ushbu sektor JST doirasida o'ziga xos huquqiy me'yorlar va mexanizmlar bilan tartibga solingan bo'lib, savdo-sotiq jarayonida davlatlarning iqtisodiy manfaatlarini muvozanatlashtirishga qaratilgan. Xususan, kvotalarning bekor qilinishi, bojxona tariflarini optimallashtirish va savdo to'siqlarini bartaraf etish masalalari JST kelishuvlari asosida hal qilinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon Savdo Tashkiloti (JST) doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi mavzusi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu yo'nalishda, xususan, Pol Krugman va Maurice Obstfeld tomonidan yozilgan «*International Economics: Theory and Policy*» asarida xalqaro savdo nazariyalari, savdo-sotiqning davlat iqtisodiyotiga ta'siri hamda JSTning savdoni liberallashtirishdagi roli chuqur tahlil qilinadi. Mualliflar JSTning to'qimachilik savdosini tartibga solishdagi ahamiyatini qayd etib, ushbu jarayonning global iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini ko'rsatib bergan. Xalqaro savdoning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri bo'yicha Dani Rodrikning «*The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*» kitobi dolzarb tahlil materialidir. Ushbu asarda Rodrik JSTning savdo-siyosatiga oid mexanizmlari va ularning to'qimachilik mahsulotlari savdosidagi o'rni haqida fikr yuritadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bozor kirish imkoniyatlarini kengaytirish masalasi muhim jihat sifatida ko'riladi. O'zbekiston kontekstida ushbu mavzuni yoritishda Rustam Abdurashidovning «*O'zbekiston iqtisodiyotining globallashuv sharoitidagi rivojlanish istiqbollari*» tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga ega. Muallif JST bilan integratsiya jarayonida O'zbekistonning to'qimachilik sektori uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, eksport salohiyati va xalqaro savdoda uchraydigan muammolarni tahlil qiladi. Shuningdek, Simon Lester va Bryan Mercurio tomonidan yozilgan «*World Trade Law: Text, Materials and Commentary*» kitobi JSTning huquqiy normalari va kelishuvlarining to'qimachilik mahsulotlari savdosiga ta'sirini tahlil qilish uchun asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Ushbu asarda JSTning Tekstil va Kiyim-kechak bo'yicha Maxsus Kelishuvining (ATC) ta'siri va uning savdo to'siqlarini bartaraf etishdagi roli batafsil bayon etilgan. Ushbu adabiyotlar JST doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi masalalarini chuqurroq anglash uchun nazariy va amaliy asos yaratadi. Shuningdek, O'zbekistonning to'qimachilik eksporti bo'yicha strategik yo'nalishlarini belgilash uchun ilmiy jihatdan asosli xulosalar taqdim etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Jahon Savdo Tashkiloti (JST) doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosini o'rganishda deduksion va induksion usullardan foydalanildi. Deduksion yondashuv orqali umumiy qonuniyatlardan xususiy holatlarga o'tish va JSTning huquqiy mexanizmlari hamda ularning to'qimachilik savdosiga ta'sirini tizimli tahlil qilish amalga oshirildi. Induksion usul esa maxsus misollarni tahlil qilish va ularni umumiy xulosalarga aylantirishga yordam berdi.

Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli JST kelishuvlarining savdo jarayonlariga ta'sirini tizimlashtirishda muhim o'rin tutdi. Ushbu yondashuv orqali tadqiqotning asosiy tendensiyalari va savdo jarayonlaridagi o'zgarishlar aniqlanib, ularni amaliy kontekstga kiritishda kuzatish va guruhlash metodlari qo'llanildi.

Taqqoslash va sintez usullari O'zbekistonning to'qimachilik mahsulotlari savdosidagi raqobatbardoshligini baholashda keng qo'llanildi. Ushbu usullar yordamida O'zbekistonning xalqaro bozorlardagi o'rni va raqobat ustunliklari baholab chiqildi, shuningdek, JST sharoitida ushbu raqobatbardoshlikni oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqotda qo'llangan usullar JST doirasida to'qimachilik savdosining rivojlanish istiqbollarini aniqlash va O'zbekiston uchun strategik choralar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu metodologik yondashuv to'qimachilik sektori bo'yicha chuqur tahlil va aniq tavsiyalar taqdim etishda muvaffaqiyatli qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'qimachilik sanoati iqtisodiy va ijtimoiy nuqtai nazardan mamlakat uchun muhim tarmoq hisoblanadi. Bu sanoat qisqa muddatda ish o'rinlarini yaratish, aholining daromad darajasini oshirish (ayniqsa, xotin-qizlar orasida), va xorijdan valyuta tushumlarini ko'paytirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Uzoq muddatli istiqbolda esa to'qimachilik sanoatini dinamik rivojlantirishga qaratilgan tegishli siyosat va institutlarga ega mamlakatlar, barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. To'qimachilik sanoatining barqaror rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy infratuzilmasi va ijtimoiy farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Jahon bozorida to'qimachilik mahsulotlarining savdo ulushi 4,7 foizni tashkil etadi, va Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo davlatlar ushbu tovarlarning jahon savdosidagi ulushining 99 foizidan ko'proqini tashkil qiladi [1]. So'nggi yillarda jahon savdosi jadal sur'atda rivojlanmoqda. UNCTADning 2023-yildagi statistik

ma'lumotlariga ko'ra, jahon savdo hajmi 19 trillion dollardan oshdi. Agar dunyo davlatlari o'rtasidagi tovar ayirboshlash dinamikasini tahlil qilsak, so'nggi 5 yil ichida uning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 7,1 foizni tashkil etishini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlashning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 12,2 %, o'tish iqtisodiyotiga ega davlatlar o'rtasida 8,7 %, rivojlangan mamlakatlar o'rtasida esa 4,3 %ni tashkil etadi [2].

To'qimachilik sanoati 1994-yilda dunyoda ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksportining 9,1 foizini tashkil etgan. To'qimachilik va kiyim-kechak kelishuvi doirasida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, 1994-yildagi GATT kotibiyati hisob-kitoblariga ko'ra, to'qimachilik mahsulotlariga o'rnatilgan kvotalardan voz kechish va tariflarni kamaytirish natijasida 2005-yilga kelib to'qimachilik mahsulotlari savdosi 18 foizga oshishi prognoz qilingan [3].

Yuridik nuqtai nazardan, JST konsepsiyasi butun dunyo savdo tovarlari, shu jumladan to'qimachilik mahsulotlarining taxminan 97 foizini tartibga soladigan ko'ptomonlama kelishuvlar to'plami, qoidalar va normalarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ko'p tomonlama savdo tizimining huquqiy asosi Jahon Savdo Tashkilotini tashkil etish bo'yicha Marokash kelishuvi hisoblanadi. Ushbu kelishuv JST nizomi va unga ilova qilingan ko'plab ko'ptomonlama kelishuvlardan tashkil topgan [4].

Jahon Savdo Tashkiloti (JST) doirasidagi «Savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi kelishuv» texnik reglamentlar, standartlar, sinov va sertifikatlash protseduralarining savdoda keraksiz to'siqlarni yaratmasligini va milliy rejim mezonlariga to'liq javob berishini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu kelishuvning asosiy maqsadi, savdo operatsiyalarida barcha mamlakatlar uchun teng sharoitlarni yaratishdir. 1994-yilda kuchga kirgan **"Tarif va savdo to'g'risidagi bosh kelishuv" (GATT)**ning 11-moddasiga ko'ra, eksportga taqiqlar yoki miqdoriy cheklovlar faqat istisno holatlarda qo'llanilishi mumkin. Bunday taqiqlar, masalan, oziq-ovqat yoki boshqa muhim tovarlarning eksporti mamlakat ichida yetishmasligini oldini olish yoki yumshatish maqsadida vaqtincha qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, JSTning "Subsidiyalar va kompensatsiya choralarini to'g'risidagi shartnomasi" mahalliy ishlab chiqaruvchilarni subsidiyalashning qat'iy me'yorlarini belgilaydi, bu esa davlatlarga o'z iqtisodiyotlarini qo'llab-quvvatlashda adolatli asoslarni taqdim etadi [5].

JSTga a'zo bo'lish O'zbekistonga savdo rejimini, shu jumladan to'qimachilik mahsulotlari importini isloh qilish imkoniyatini yaratadi. Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo mamlakatlarning tashqi savdosi oxirgi 15 yil ichida o'rtacha yillik o'sish sur'ati 7,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, ularning jahon savdosidagi ulushi 98,3 foizga yetgan. JSTga a'zo davlatlarning jahon savdosidagi bunday faol ishtiroki, tashkilotga a'zo bo'lishning jahon bozoridagi savdo to'siqlarini qisqartirish va savdoning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Bu O'zbekistonga o'z to'qimachilik mahsulotlarini global bozorga chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi va eksport salohiyatini oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratadi.

Jadval 1. Jahon Banki tasnifiga ko'ra davlatlarning tashqi savdosining jahon savdosidagi ulushi, foizda¹.

Yillar	2010		2013		2020		2022		2023	
	Guruh ichidagi o'zaro savdo ulushi	Boshqa mamlakatlar bilan savdo ulushi	Guruh ichidagi o'zaro savdo ulushi	Boshqa mamlakatlar bilan savdo ulushi	Guruh ichidagi o'zaro savdo ulushi	Boshqa mamlakatlar bilan savdo ulushi	Guruh ichidagi o'zaro savdo ulushi	Boshqa mamlakatlar bilan savdo ulushi	Guruh ichidagi o'zaro savdo ulushi	Boshqa mamlakatlar bilan savdo ulushi
EKSPORT										
Kam daromadli mamlakatlar	3.1%	96.9%	4.8%	95.2%	5.0%	95.0%	6.3%	93.7%	5.8%	94.2%
O'rtadan past daromadli mamlakatlar	6.9%	93.1%	9.1%	90.9%	11.8%	88.2%	13.3%	86.7%	13.2%	86.8%
O'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar	12.6%	87.4%	15.2%	84.8%	19.4%	80.6%	19.0%	81.0%	20.4%	79.6%

1 UNCTADSTAT ma'lumotlar bazasi asosida muallif tomonidan hisoblandi.

Yuqori daromadli mamlakatlar	81.6%	18.4%	78.0%	22.0%	71.0%	29.0%	69.5%	30.5%	69.5%	30.5%
IMPORT										
Kam daromadli mamlakatlar	3.3%	96.7%	3.0%	97.0%	2.6%	97.4%	2.3%	97.7%	2.3%	97.7%
O'rtadan past daromadli mamlakatlar	7.5%	92.5%	8.3%	91.7%	9.8%	90.2%	10.5%	89.5%	10.6%	89.4%
O'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar	17.6%	82.4%	25.0%	75.0%	28.8%	71.2%	30.4%	69.6%	28.6%	71.4%
Yuqori daromadli mamlakatlar	75.4%	24.6%	70.5%	29.5%	64.9%	35.1%	63.7%	36.3%	64.0%	36.0%
SAVDO AYLANMASI										
Kam daromadli mamlakatlar	3.2%	96.8%	3.7%	96.3%	3.5%	96.5%	3.5%	96.5%	3.3%	96.7%
O'rtadan past daromadli mamlakatlar	7.2%	92.8%	8.6%	91.4%	10.7%	89.3%	11.7%	88.3%	11.7%	88.3%
O'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar	15.0%	85.0%	19.7%	80.3%	23.8%	76.2%	24.3%	75.7%	24.3%	75.7%
Yuqori daromadli mamlakatlar	78.5%	21.5%	74.1%	25.9%	67.9%	32.1%	66.5%	33.5%	66.7%	33.3%

Jahon Banki tasnifiga ko'ra (jadval 2), mamlakatlar guruhi bo'yicha butun dunyo bo'ylab to'qimachilik mahsulotlarining o'zaro savdo aylanmasini tahlil qiladigan bo'lsak, 2023-yilda kam daromadli, o'rtadan past daromadli va o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlarning o'zaro savdosi o'rtacha 13,4 %ni tashkil etdi. Yuqori daromadli mamlakatlarning o'zaro savdosining jahon savdosidagi ulushi esa 50,5 %ga yetdi.

Bu raqamlar to'qimachilik mahsulotlari savdosining asosiy qismini yuqori daromadli mamlakatlar tashkil etishini ko'rsatadi. Xususan, yuqori daromadli va o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar o'rtasidagi savdo jahon to'qimachilik savdo aylanmasining 78 %dan ortiq qismini tashkil etadi. Ushbu ma'lumotdan shunday xulosa qilish mumkin: to'qimachilik mahsulotlari savdosi asosan yuqori daromadli mamlakatlar o'rtasida sodir bo'ladi.

2023-yilda kam daromadli va o'rtadan past daromadli mamlakatlarning to'qimachilik mahsulotlari savdosi asosan yuqori daromadli mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Masalan, kam daromadli mamlakatlarning to'qimachilik mahsulotlari bo'yicha savdosi 98,4 % ni tashkil etgan, o'rtadan past daromadli mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich 89 %ni tashkil etdi. Bu holat, kam daromadli va o'rtadan past daromadli mamlakatlarning ishlab chiqarish va eksport qilish uchun zarur bo'lgan yuqori texnologiyali tarmoqlarni rivojlantirish darajasining pastligi bilan izohlanishi mumkin. Shuningdek, ushbu mamlakatlarda ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlari odatda yuqori daromadli mamlakatlarga eksport qilinadi, chunki bu mamlakatlar ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun yuqori narxlarni to'lashga tayyor.

Biroq, so'nggi 20 yil ichida kam daromadli, o'rtadan past daromadli va o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar o'rtasida to'qimachilik mahsulotlari savdosining o'suvchi tendensiyasi kuzatilmoqda. 2010-yilda bu mamlakatlar guruhlaridagi o'zaro savdo ulushlari mos ravishda 0,8 %, 6,5 % va 12,1 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkichlar 1,6 %, 11 % va 27,7 % ga oshgan. Bu jarayon kam daromadli, o'rtadan past daromadli va o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlarning to'qimachilik mahsulotlari bo'yicha jahon bozoriga kirib borish jarayonining jadallashganini ko'rsatadi.

Yuqori daromadli mamlakatlarning guruh ichidagi to'qimachilik mahsulotlari bilan o'zaro savdo ulushi so'nggi 20 yilda salbiy tendensiyaga ega bo'lgan. 2010-yilda ushbu ko'rsatkich 59,4 %ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu raqam 50,5 %ga tushgan. Bunday o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, to'qimachilik mahsulotlari savdosida rivojlanayotgan mamlakatlarning ulushi ortib bormoqda, shu bilan birga yuqori daromadli davlatlarning o'zni kamaymoqda. Bu holat, yuqori daromadli mamlakatlar o'rtasidagi savdolarning ba'zi sohalarda avvalgidek yuqori bo'lmashligini va rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning eksport salohiyati oshayotganini tasdiqlaydi.

Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo bo'lish O'zbekiston uchun tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish, investitsiya jozibadorligini oshirish va global iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishda muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi mamlakatning to'qimachilik mahsulotlari eksportiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Biroq, hozirda O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarini asosan MDH davlatlari va boshqa eng ko'p qulayliklarni taqdim etuvchi davlatlarga eksport qilmoqda.

To'qimachilik mahsulotlari eksportining statistik tahlili shuni ko'rsatadiki, mahsulot eksportining 38 %dan ortiq qismi MDHga a'zo bo'lmagan davlatlarga yo'naltirilgan. MDHga a'zo bo'lmagan davlatlar orasida eng katta ulushni Xitoy Xalq Respublikasi (23 %) va Turkiya (11 %) tashkil etadi. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi, ayniqsa, MDHga a'zo bo'lmagan davlatlarda to'qimachilik mahsulotlari eksporti uchun import boj stavkalarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida, ushbu davlatlarga eksport hajmining oshishiga xizmat qiladi. Eksport hajmining oshishi, o'ziga xos ravishda, boj stavkalarining pasayishi darajasiga bog'liq bo'ladi, chunki bu savdo sharoitlarini yanada qulaylashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahon Savdo Tashkiloti (JST) doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun katta imkoniyatlar yaratadi. JST tomonidan ishlab chiqilgan savdo-siyosatining asosiy maqsadi xalqaro savdoni liberallashtirish, savdo to'siqlarini bartaraf etish va bozor kirish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. Ushbu qoidalar va mexanizmlar to'qimachilik mahsulotlari eksportini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. O'zbekiston uchun bu jarayonda faol ishtirok etish nafaqat eksport hajmini oshirish, balki xalqaro bozor talablariga mos yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, JSTning Tekstil va Kiyim-kechak bo'yicha Maxsus Kelishuvi (ATC) doirasida to'qimachilik mahsulotlari savdosida mavjud bo'lgan cheklolarning bartaraf etilishi mamlakatlar o'rtasidagi savdo aloqalarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston ushbu imkoniyatlardan foydalanib, o'z to'qimachilik mahsulotlarini yanada raqobatbardosh qilish va eksport geografiasini kengaytirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, texnologik yangilanish, mahsulotlarning xalqaro sifat standartlariga mosligini ta'minlash va logistika tizimini takomillashtirish bo'yicha tizimli choralar ko'rish zarur.

Tadqiqot davomida aniqlanganidek, O'zbekistonning JST bilan integratsiyalashuvi to'qimachilik sanoati uchun nafaqat iqtisodiy, balki strategik ahamiyatga ham ega. Bu jarayon orqali mamlakatda zamonaviy boshqaruv tizimlari joriy qilinadi, xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratiladi va eksport tarkibini diversifikatsiya qilish imkoniyati oshadi. Bundan tashqari, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning JST doirasidagi xalqaro bozorlarga kirishi ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarishini rag'batlantiradi.

JST doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar va imkoniyatlardan foydalanish O'zbekiston to'qimachilik sanoatining jahon bozorida pozitsiyasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda strategik yondashuv, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, hamda xalqaro tajribadan faol foydalanish to'qimachilik sohasining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'zbekiston JST doirasidagi ishtirokini kengaytirish orqali nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki xalqaro savdo tizimidagi ishonchli hamkor sifatida o'z mavqeini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UNCTAD. World Investment Report, 2019 – 112-bet.
2. Sirojiddinov N., Sultanova G., Ingishov L., Abdullayev E. Vliyaniye vstupleniya Uzbekistana v VTO na elektroniteknicheskuyu otrasl', Analiticheskiy doklad. Toshkent, BMTning rivojlanish dasturi, 2020 – 89-bet.
3. Jahon Savdo Tashkiloti rasmiy veb-sayti - <https://www.wto.org>.
4. Evenett S., Primo Braga C. WTO Accession: Lessons from Experience. Trade Note 22. Washington, DC: The World Bank; 2005. 187-bet.
5. Yediniy tamozhenniy tarif Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza - utverzhdennye resheniem Soveta Yevraziyskoy ekonomicheskoy komissii ot 16 iyulya 2012 g. № 54 – 148-bet.
6. Krugman, P., & Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy.
7. Rodrik, D. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy.
8. Lester, S., Mercurio, B., & Davies, A. World Trade Law: Text, Materials and Commentary.
9. CyberLeninka ilmiy maqolalari va JST bo'yicha statistik hisobotlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

